

ОРОЛ ДЕНГИЗИ ВА ОРОЛ БЎЙИ ХАЛҚЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ

А.К.Якупов

Ўзбекистон халқаро ислом академияси таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8053888>

Аннотация. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириши, бу борада давлат ва жамоат таъкилотларининг ҳамкорлигини кучайтириши масалалари бўйича видеоселектор йиғилиши ўтказилган бўлиб, бу тадбирда Ўзбекистон республикаси президенти Шавкат Мирзиёев иштирокчиларга қарата деган эди: «Миллий тарихни миллий руҳ билан яратиши керак. Акс ҳолда унинг тарбиявий таъсири бўлмайди. Биз ёшларимизни тарихдан сабоқ олиши, хулоса чиқаришига ўргатишимиз, уларни тарих илми, тарихий тафаккур билан қуроллантиришимиз зарур»[1].

Калит сўзлар: жанубий Орол бўйи, Ислом дини ва маданияти, архив хужжатлари, тарих, миллий қадриятлар.

HISTORY OF THE STUDY OF THE ARAL SEA AND ARAL SEA PEOPLES

Abstract. Under the chairmanship of President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, a videoselector meeting was held on the issues of radical improvement of the system of spiritual and educational affairs, strengthening the cooperation of state and public organizations in this regard, at which President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev said to the participants: "National History should be created with a national spirit. Otherwise it will not have an educational effect. We need to train our youth to learn from history, draw conclusions, arm them with the science of history, historical thinking"[1].

Key words: South Island paint, Islamic religion and culture, archival documents, history, national values.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДОВ АРАЛЬСКОГО МОРЯ И ПОБЕРЕЖЬЯ

Аннотация. Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева было проведено видеоселекторное совещание по вопросам коренного совершенствования системы духовно-просветительской работы, усиления сотрудничества государственных и общественных организаций в этой области, на котором президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев обратился к участникам: «национальную историю нужно создавать с национальным духом. Иначе не будет воспитательного эффекта. Мы должны учить нашу молодежь учиться истории, делать выводы, вооружать их исторической наукой, историческим мышлением»[1].

Ключевые слова: побережье Южного острова, исламская религия и культура, архивные документы, история, национальные ценности.

Орол денгизига бағишланган ҳозирги замон илмий тадқиқотлари XIX асрдан бошланган ва шу кунгача давом этиб келмоқда. Ёзма манбаларга асосланган асосий тадқиқотлардан голланд олими Де Гуде, рус олимлари В. В. Бартольд ва Л. С. Берг асарларини кўрсатиш мумкин[2].

Юнон олимлари Александр Македонскийнинг юришлари муносабати билангина Марказий Осиё, жумладан, Каспий денгизи ҳақида бирмунча аниқ маълумотларга эга бўлдилар. Кўпчилик юнон олимлари Каспий денгизини дунё океанининг қўлтиғи, деб

билганлар. Лекин Геродот бу денгизни дунё океани билан туташмаган берк ҳавза, деб тўғри тасаввур этган. Шунингдек, атроф тоғлардан қандайдир Ак номли дарё оқиб чиқиши ва бу сув оқиб ўтган водий хоразмликларга тегишли эканлигини ҳам ёзган; бироқ унинг бирор жойга қуйилиши ҳақида ҳеч нарса дейилмаган. Дарёнинг Хоразм ўлкасида эканлигини эътиборга олинса, у ҳолда Геродот Амударё ҳақида ёзган, деб фараз қилиш мумкин, холос. Милоднинг бошларида яшаб ижод этган машҳур юнон олими Клавдий Птолемей эса, ўзининг “География” номли асарида, дунё ўлкалари қаторида, Марказий Осиё картасини ҳам тузган. Птолемей картасида Амударё (Окс) ва Сирдарё (Яксарт) Каспий денгизига бориб қуйилади. Фақат милоднинг IV асрига келибгина, рим олими Аммиан Марцеллин Сўғд тоғларида иккита Араксатва Дима дарёлари оқиб чиқиши, уларда кемалар қатнай олиши ва улар текисликда қуйи хавзасида катта Окс ботқоқлигини ҳосил қилиши ҳақида хабар беради. Марцеллин ёзганларини Орол денгизи ҳақида ғарб мамлакатларида келтирилган биринчи ёзма маълумот деса бўлади.

Милоднинг 568 йили Византия подшоси ҳузуридан Турк хоқонлигига Земарх бошчилигида элчи юборилди. Элчилар қайтишда Орол денгизи буйидан юриб ўтган, деган тахмин мавжуд. Чунки бу элчилик ҳақида ёзган Менандр Протектор элчиларнинг Оих дарёсидан ўтганлиги, сўнгра бир катта кўлнинг қумли қирғоқлари ёқалаб Ик (Эмба) дарёсига, сўнгра Даих (Ёйик, Урал) дарёсига етиб келганлигини ёзган.

Хитой манбаларида Марказий Осиё, жумладан, Орол денгизи ҳақида маълумотлар ҳам анча қадимги даврга оид бўлиб, улар Буюк Ипак йўли очилиши билан боғлиқдир. Милоддан аввал 138 – 126 йилларда хитой сайёҳи Чжан Цянь Марказий Осиёга саёҳат қилиб, Фарғона водийси ва Сўғдиёнадан ўтиб Балхгача борган, у ўз саёҳатномасида Фарғона водийсидан шимолиғарбда Кангюй ўлкаси, ундан шимоли-ғарбда Яньцай ўлкаси борлиги ва у катта бир кўл соҳилида жойлашганлигини қайд этган. Чжан Цянь бу кўлни “Шимолий денгиз” деб атаган. Милоднинг бошларида ҳам хитойлар Орол 23 денгизига борган, деган тахминлар бор. Кейинроқ, VI аср хитой манбаларида Сирдарё-Яоша ва Амударё-Уху номлари билан тилга олинган[3].

Қадимги хитой манбаларида Орол денгизи ҳақида узил - кесил аниқ маълумот берилмаган бўлсада, бироқ унинг мавжудлиги ҳақида эслатиб ўтилган.

Араб халифалиги ташкил топгач, шарқда Марказий Осиёдан то ғарбда Испаниягача бўлган мамлакатлар ягона сиёсий бирлик таркибига кирди ва унинг пойтахти Бағдод шаҳри эди. Савдо-сотик ривожланди. Бағдод шаҳри нафақат сиёсий, балки маданий марказга ҳам айланиб, унда илм-фан юксалишига катта эътибор берилди; турли мамлакатлардан олимлар йиғилиб Академия ташкил топди. Бу Академияда Марказий Осиёлик олимлар жуда фаол иштирок этдилар. Мамлакатлараро савдо ва элчилик муносабатларининг кенгайиб бориши натижасида географик билимларни ривожлантиришга эҳтиёж ортди. Бағдод олимлари ичида энг машҳурларидан бири хоразмлик Муҳаммад ибн Мусо ал-Хоразмий (IX аср) ҳам ижод қиларди. У географияга оид “Китоб сурат ал-арз” (“Ер сурати китоби”) номли асари билан (IX асрнинг биринчи ярмида ёзилган) Шарқда география фанига асос солди. Бу асардан Марказий Осиёга оид анчагина қимматли маълумотлар ўрин олган.

Ал-Хоразмий келтирган маълумотларга кўра, Амударё (Нахри Балх) ва Сирдарё (Узун дарё) бир кўлга қуйилади, Каспий денгизи эса ўзи яхлит, алоҳида берилган. Кўл (яъни Орол денгизи) чекка нукталарининг координаталари ҳам берилган: узунлиги 86°30'-90°,

кенглиги 30° 10'-42°. Бу кўрсаткичлар Орол денгизи учун берилган биринчи картографик маълумотдир. Шуни ҳам таъкидлаб ўтиш лозимки, Марказий Осиёлик олимнинг ушбу маълумоти Орол денгизининг тарихини мусулмон манбалари асосида кенг ёритган олимлар-де Гуге томонидан ҳам, академик В. В. Бартольд томонидан ҳам эслатилмаган. Улар Орол денгизи ҳақидаги дастлабки маълумот ал-Хоразмийдан кейин ижод этган эронлик географ олим Ибн Хурдодбех (820 – 913), сўнгра бирмунча батафсил араб географ олими Ибн Руста (X аср) қаламига мансубдир, деб билганлар.

Ибн Хурдодбех “Ал-масолик ва-л-мамолик” (“Йўллар ва мамлакатлар”) асарида Амударё Қурдар кўлига (Орол денгизи; Қурдар - Орол денгизи бўйидаги шаҳар) қўйилади, деб ёзган.

Ибн Руста таъкидлашича, Амударё Хоразм (Кот) шаҳридан 4 фарсах масофа оқиб ўтгач кўл, қамишзорлар, ботқоқликлар ва ўтлоқлар ҳосил қилади, сўнгра дарё ғарбга бурилиб Журжония ёнидан ўтади. Ундан қуйироқда дарёнинг чап ёнидан бир тармоқ ажралади ва Варагдехгача боради. Бу қишлоқ Журжониядан 4 фарсах масофада бўлиб, у ерда Сиёҳқуҳ тоғлари бор. Варагдехдан қуйироқда дарё бир қанча кўллар ҳосил қилган ва уларни Холижон атайдилар. Бу дарё айланаси 80 фарсах келадиган бир кўлга қуйилади; унинг ғарбий қирғоғи бўйлаб Сиёҳқуҳ тоғлари ястанган, шарқда – қалин бутазор, шимол томон Қарят-ул-Ҳадиса (Янгикент, Жанкент - Сирдарёнинг қуйи ҳавзасида, X аср) шаҳри жойлашган[4].

Араб географ олими ал-Яъқубий (IX аср) шунингдек, Ибн ал-Фақихнинг (IX – X асрлар) ёзишларига кўра, Амударё Каспий денгизига қуйилган.

Абу Зайд Балхий, ал-Истахрий ва Ибн Ҳавқалларнинг қаламига мансуб “Китоб ал-масолик ва-л-мамолик” номли асарда (X аср) ёзилишича, Жайхун суви Хоразм кўлига (Орол денгизига) қуйилади, у ерда балиқчилар яшайди. Ул жойни Холижон атайдилар, ғузлар юртига яқиндир. Жайхун дарёси қуйилиш еридан то Шош дарёси (Сирдарё) қуйилган жойгача бўлган масофа ўн кунлик йўлдир (Истахрий асарида 4 кунлик йўл). Бу кўлнинг айланаси 103 фарсах, суви шўр, сув сатҳи ўзгармасдан доим бир хил туради.

Мўғуллар истилоси даври (1221) дан бошлаб Хоразм ҳақида ёзма маълумот кам. Ҳамдаллоҳ Муставфий Қазвиний (XIV) “Нузҳат ал-қулуб” (1339 йилда ёзилган) асарида Амударё (Жайхун)нинг баъзи тармоқлари Орол денгизига (Хоразм кўлига) бориб қуйилганини, лекин дарёнинг бош тармоғи Хоразмдан оқиб ўтиши, Хулм (туркийда Гёрлади) остонасидан сўнг Каспий (Хазар) денгизига қуйилиши ҳамда бу жойни Холижон аташларини қайд этган. Ҳамдаллоҳ Қазвиний, шунингдек, Сирдарё (Сайхун) ҳам гоҳ Каспий (Абискун) денгизига, гоҳ Орол денгизи (Хоразм кўли)га қуйилади, деб ёзади. Келтирилган маълумотдан, ўша пайтда Ўзбойдан сув оққан, дейиш мумкин.

XIV асрда араб сайёҳи Ибн Баттута ўз саёҳатида Сарой шаҳридан ўтиб, 1338 йили Хоразмда бўлганлиги ҳам маълум. Бу саёҳатчи Орол ҳақида ҳеч нарса ёзмаган бўлсада, бироқ “Хоразм (Гурганж шаҳри) ёнидан Жайхун дарёси оқиб ўтади”,- деб қайд этади[5].

Темур ва темурийлар давридаги манбаларда ҳам ушбу мавзуга оид озми-кўпми маълумотлар бор. Жумладан, Амир Темурнинг Хоразмга қилган юришлари ҳикоясида Ўзбой эслатилмаган бўлсада, лекин Заҳириддин Маръаший 1392 йили Темур фармони билан Мозандарондан у ердаги ҳақимлар ва сайидлар Каспий денгизи орқали кемаларда Хоразмга юборилганлигини эслатиб ўтган.

XV асрда ёзилган манбалар ичида шу даврда ижод этган тарихчи Ҳофиз Абрунинг (вафоти 1430) “География” ва “Зубдат ат-таворих” (“Тарихлар сараси”) асарида Марказий Осиёнинг сувлари ҳақида айрим маълумотлар келтирилган. Ҳофиз Абру “География” асарида Орол денгизини Жайхун кўли дейди, шунингдек, манбаларда бу кўлнинг Хоразм денгизи аталганини, унинг даврида Балх дарёси (Амударё) ва Хўжанд дарёси (Сирдарё) ўз сувини Хазар (Каспий) денгизига элтиши сабабли, кулнинг суви қуриб колганини ёзади. Бу фикр Балх дарёси (Амударё) ҳақида ёзганида ҳам (1417) бор; унда, бу дарё ўз ўзанини ўзгартириб, янги ўзан билан чўл орқали Хазар денгизига оқаётганлиги ва Гёрлади (бошқа номи Африча) деган жойга қуйилиши қайд этилган[6]. Ҳофиз Абру ёзганларида Амударёнинг қадимги ўзани-Ўзбой назарда тутилган. Тарихчининг “Зубдат ат-таворих” номли асарида XIV аср охирига мансуб тарихий кечинмалар баёнида Амударё сувининг бир қисми пойтахт Хоразм (Гурганж; Урганч) ҳозирги Кўхна Урганч шаҳри томон оққанлиги ва бу тармоқ Гурлан суви (Оби Гурлан) дейилгани ҳақида хабар берилади. Амир Темурнинг Хоразмга қилган бешинчи юриши чоғида, унинг саркардаларидан бўлмиш Элчи-баҳодир Гурлан сувидан ўтаётганида оти билан чўкиб кетган.

Амударёнинг Орол денгизига йўналган ўзанидан эса, дарё сувининг озроқ қисми оққан, Низомиддин Шомий уни Эски Ўқуз деб тилга олган[7].

XV аср бошида Мовароуннаҳрда бўлган муаллифлардан Испания элчиси Клавихо (1404) ва тарихчи Ибн Арабшоҳ Амударёнинг Каспий денгизига қуйилишини қайд этганлар; Клавихо бу дарёнинг қуйилиши жойини “Боку денгизи”, Ибн Арабшоҳ эса, “Кулзум денгизи” деб ёзганлар[8].

Юқорида келтирилган ёзма маълумотлардан хулоса қиладиган бўлсак, XIV аср иккинчи ярми ва XV аср бошларида Амударё сувининг асосий қисми Гурлан суви номи билан Урганж (Кўхна Урганч) орқали Сарикамиш ботиғига оқиб, унда кўл ҳосил қилганлиги ва у ердан Ўзбойга ўтиб Каспий денгизига бориб қуйилгани маълум бўлади.

Хондамирнинг ёзишича, 1460 йили Ҳусайн Бойқаро Астрободдан Хоразмга қочган пайтда Ўзбой орқали Афричадан то Адоққача келган ва 7 кун деганда Амударёга етган, сўнгра қайиқларда дарёдан ўтиб Хоразмга борган экан[8].

Орол денгизи ҳақида бевосита бўлмасда, бироқ Сирдарёнинг қуйи қисми тўғрисида Заҳириддин Бобурнинг “Бобурнома” асарида ҳам маълумот бор: “Сайхун дарёсиким, Хўжанд суйиға машҳурдир, шарқ ва шимолий тарафдан келиб, бу вилоятнинг ичи бирла ўтуб, ғарб сари оқар, Хўжанднинг шимоли Фанокатнинг жануби тарафиниким, ҳоло Шохрухияга машҳурдир, ўтуб яна шимолга майл қилиб, Туркистон сари борур. Туркистондан хейли қуйироқ бу дарё тамом қумга сингар, ҳеч дарёга котилмас.

XVI аср Хоразм тарихига оид маълумотлар, асосан, Абулғози Баҳодирхоннинг (1603-1664 йиллар) “Шажарайи тарокима” асарида берилган. У ўзидан олдинги давр учун маълумотни оғзаки хабардан олганини ва ёзма манбалар йўқлигини айтган. Унинг Ўзбой ҳақида ёзганлари XVI асрнинг биринчи чорагига тўғри келади. Жумладан, Амударёнинг Урганч (Кўхна Урганч) дан қуйидаги қисми учун шундай ёзилган: “Ул вақтда (XVI аср бошларида) Урганчдин Абулхон (Балхан) бормоқ бу авулдин ул овулга боргантек эрди. Анинг учун Аму суви Урганчнинг қалъасининг тубиндин ўтуб Абулхон (Балхан) тоғининг кун туғишина бориб, тоғнинг тубина тегиб, қибла тарафиндин ўргулиб, кун ботишига

бориб, андин ўтуб Уғурча бориб Мозандарон (Каспий) тенгизина қуяр эрди.. Ободонлик ва маъмуриликнинг ҳеч ниҳояти йўқ эрди”.

1558 йили Хоразмга инглиз сайёҳи ва элчиси Антоний Женкинсон келиб кетди ва ўз саёҳатномасида бу ҳақда баъзи хабарлар қолдирди. Женкинсоннинг ёзишича, у пайтда Амударё суви Урганч атрофида кўп миқдорда суғоришга сарфланган, Сарикамиш кўлига оз қисми келиб қуйилган. Ўзбойдан Каспийга бу даврда сув олмаган. Амударё сувининг асосий қисми Адоқ тармоғи (ҳозирги Амударё) орқали Хитой (Орол) денгизига қуйилган. Женкинсоннинг, агар дарё суви шу зайлда суғоришга кўп сарфланаверса, тез орада бу ерлар чўлга айланиб қолади, дегани амалга ошди. Бу ҳақда Абулғози, ўзи туғилишидан (1603 йил) 30 йил муқаддам, Амударёси Қора айғир тукайдан йўл очиб Сир (Орол) денгизига оқабослагани; шу сабабдан Урганч атрофлари деярли чўлга айланганини ёзади: “Биз дунёга келмасдин ўтгуз йил илгари Аму суви, Хост кинорасининг юқорисини Қора айғир тукайи дерлар, ул ердин йўл ясаб оқиб, Тук қалъасина бориб, Сир тенгизина қуйган эрқандур. Ул сабабдин Урганч чўл бўлибти. Раъият Урганч чўл ҳам бўлса ултуруб, хон бошлиқ сипоҳ халқи ёз Амусувининг ёқасинда муносиб ерларда экин экиб ултуруб, экинни олгондин Урганч борурлар эрқандур”. Демак, бу ходиса 1573 йил, яъни Женкинсон саёҳатидан 15 йил кейин юз берган.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 19.01.2021 куни маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш, бу борада давлат ва жамоат ташкилотларининг ҳамкорлигини кучайтириш масалалари бўйича видеоселектор йиғилишидаги нутқидан.
2. Бартольд В.В. Сведения об Аральском море и низовьях Амударьи с древнейших времен до XVII века. // Соч. т. III. – М., 1965. – С. 74.
3. Ўринбоев А., Бўриев О. Ғиёсиддин Наққошнинг Хитой сафарномаси. – Т., 1991. – Б. 87. 24
4. Ҳасанов Ҳ. Ўрта Осиё жой номлари тарихидан. Т., 1965. – Б. 64. 25
5. Иброҳимов Н. Ибн Баттута ва унинг Ўрта Осиёга саёҳати. – Т., 1993. – Б. 58.
6. Ҳофиз Абу. География Ўз ФА Шарқшунослик институти қўлёзмаси, № 5361 (форс тилида). 34 б варақ.
7. Низомиддин Шомий. Зафарнома. Тауэр нашри. – Прага, 1937; 1956. – Б. 518. 3
8. Ибн Арабшоҳ. Ажойиб ал-мақдур фи тарихи Таймур (Темур тарихида тақдир ажойиботлари). – Т., 1992. – Б. 153.
9. Хондамир. Ҳабиб ус-сияр. Жалолиддин Ҳумойи нашри. – Техрон, 1954. – Б. 244-246.